

AKUMULASI METABOLIT SEKUNDER PADA *CURCUMA SUMATRANA* AKIBAT PERLAKUAN KUALITAS CAHAYA BIRU DAN MERAH DAN KOMBINASINYA

Fierly Hanifa (2110423022) - Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi atau dikenal sebagai negara megabiodiversitas, memiliki sekitar 40.000 jenis tumbuhan. Dari jumlah tersebut, sekitar 40% merupakan tumbuhan endemik yang hanya dapat ditemukan di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Diperkirakan sekitar 25.000 sampai 30.000 jenis tumbuhan endemik ini memiliki potensi sebagai tanaman obat tradisional (Yulisma & Nir, 2023). Tanaman obat tradisional merupakan bahan dasar dari obat-obatan tradisional yang memiliki manfaat yang beragam. Indonesia memiliki kontribusi besar dalam produksi obat di seluruh dunia, yang sebagian besar berasal dari tanaman obat tropis. Penggunaan obat tradisional paling tinggi merupakan masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah 53 ribu orang, sementara di Papua jumlah penggunaannya hanya sekitar 630 orang (Siregar *et al.*, 2020). Tanaman obat dari keluarga Zingiberaceae, telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Bagian tanaman yang sering digunakan sebagai bahan obat adalah rimpangnya (Mutaqin *et al.*, 2017). Zingiberaceae merupakan salah satu famili tanaman yang umum digunakan sebagai bahan pengobatan tradisional. Rimpang (*rhizome*) tanaman famili zingiberaceae merupakan bagian yang umum dimanfaatkan dari tanaman ini karena mengandung metabolit sekunder (Elfahmi *et al.*, 2014). Zingiberaceae mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, saponin, fenolik, flavonoid, minyak atsiri, kurkuminoid, dan triterpenoid (Yulizar *et al.*, 2014), dan antikanker (Mahomoodally *et al.*, 2021). Pulau Sumatra, sebagai bagian dari Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati, menyimpan ragam flora dan fauna yang unik. Koenih Rimbo (*Curcuma sumatrana* Miq.) merupakan salah satu tumbuhan endemik Sumatra yang berasal dari family Zingiberaceae. Air rebusan daun *Curcuma sumatrana* digunakan masyarakat untuk mengatasi gatal-gatal pada kulit (Wulansari *et al.*, 2020). Tanaman memiliki dua jenis senyawa metabolit, yaitu metabolit primer dan sekunder. Metabolit primer digunakan tanaman untuk pertumbuhan sedangkan metabolit sekunder tidak berperan secara langsung untuk pertumbuhan tanaman. Metabolit sekunder diproduksi tanaman dalam jumlah tertentu pada kondisi tercekam. Contoh metabolit sekunder di antaranya adalah antibiotik, pigmen, toksin, efektor kompetisi ekologi dan simbiosis, fero-mon, inhibitor enzim, agen immunomodulasi, reseptor antagonis dan agonis, pestisida, agen antitumor, dan promotor pertumbuhan hewan dan tumbuhan (Widiastuti *et al.*, 2024). Daging buah *Curcuma sumatrana* yang berwarna kuning disebabkan oleh curcumin yang merupakan komponen bioaktif dari metabolit sekunder kunyit. Curcumin menunjukkan aktivitas dan potensi terapeutik yang hebat, termasuk aktivitasnya sebagai antiinflamasi, antioksidan biologi, antikarsinogenik, antimutagenik, antikoagulan, antifertilitas, antidiabetik, antibakteri, antifungi, antiprotozoa, antiviral, antifibrosis, antivenom, antiulcer, hipotensig, dan hipokolesterolemia (Kusbiantoro dan Purwaningrum, 2018). Biosintesis dan akumulasi metabolit sekunder pada tanaman obat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti air, cahaya, suhu, sifat tanah, dan cekaman kimia (Verma dan Shukla, 2015). Di antara faktor-faktor tersebut, cahaya dilaporkan mempengaruhi akumulasi hampir semua jenis SM. Kualitas cahaya, intensitas cahaya, dan fotoperiode mempengaruhi kandungan metabolit sekunder tanaman. Misalnya, komposisi dan kandungan metabolit sekunder pada spesies tanaman yang sama sangat bervariasi antar wilayah karena variasi kondisi cahaya (Huang dan Liu, 2015). Dibandingkan dengan jenis lampu lainnya, seperti lampu neon, natrium tekanan tinggi (HPS), dan logam halida, LED menunjukkan kemandirian cahaya yang setara atau lebih tinggi, kurangnya panas radiasi, dan masa pakai yang lebih lama (Loi *et al.*, 2021). Selain itu, LED juga dapat menghasilkan panjang gelombang cahaya monokromatik dan membuatnya lebih mudah untuk mengubah kondisi kualitas cahaya dalam sistem pertumbuhan terkendali (Palmitessa *et al.*, 2021). Diharapkan temuan dari penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang respon *Curcuma Sumatrana* terhadap perlakuan kualitas cahaya yang berbeda, khususnya dalam hal akumulasi metabolit sekunder.

Sejumlah skripsi terdahulu telah mengkaji penggunaan berbagai macam kualitas maupun kuantitas cahaya yang berbeda terhadap pertumbuhan dari suatu tanaman. Pada skripsi Hazwani (2021), membahas

mengenai pengaruh lama paparan cahaya LED merah dan biru terhadap pertumbuhan tanaman tomat (*Solanum lycopersicum* L.) pada sistem indoor. Dimana pada skripsi tersebut membahas dua faktor yaitu lama pemaparan dengan LED merah dan LED biru. Sedangkan faktor lainnya yaitu lama pemaparan seperti 10 jam, 12 jam, 14 jam, 16 jam, 18 jam. Selain itu, pada skripsi Triastarani (2021), dimana membahas mengenai pengaruh paparan sinar ultraviolet (UV) untuk memperkecil kerusakan dan aktivitas antioksidan pada buah salak (*Salacca edulis reinw*). Tujuan nya hampir sama dengan skripsi sebelumnya, namun yang memdekan yaitu pada penelitian ini menggunakan sinar UV dan mengamati aktivitas aktioksidan dari suatu tanaman. Tanaman memerlukan sinar matahari pada awal pertumbuhannya, walaupun dengan bertambahnya umur tanaman sinar matahari dapat dikurangi secara bertahap. Tanaman yang mampu tumbuh dalam kondisi cahaya yang terbatas sering disebut dengan tanaman toleran dan tanaman yang tidak mampu tumbuh dalam kondisi cahaya terbatas disebut dengan tanaman intoleran (Samosir, 2022). pada skripsi Zumdia (2023) dimana membahas respon pertumbuhan kubis singgalang yang ditanam dibawah sumber cahaya yang berbeda. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa LED monokromatik merah dan biru tidak menunjukkan respon pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan LED campuran biru-merah. Namun, meskipun telah ada penelitian – penelitan sebelumnya dalam mengkaji respon berbagai tanaman terhadap perlakuan beberapa kualitas maupun kuantitas, penelitian khusus tentang penggunaan berbagai kualitas cahaya dalam kultur in vitro untuk akumulasi metabolit sekunder tanaman herba, terutama famili Zingiberaceae masih sangat terbatas. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengisi celah pengetahuan ini dengan mengeksplorasi efek perlakuan berbagai kualitas cahaya terhadap akumulasi metabolit sekunder pada *Curcuma Sumatrana* yang menjadi fokus dari penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi gap pengetahuan yang teridentifikasi dari penelitian sebelumnya, khususnya dalam konteks perlakuan berbagai kualitas cahaya terhadap akumulasi metaabolit sekunder pada tanaman herba, seperti *Curcuma Sumatrana*. Dari beberapa penelitian melaporkan bahwa cahaya merupakan faktor fisik yang dapat memengaruhi produksi metabolisme, karena cahaya tersebut dapat merangsang metabolisme yaitu sekunder yang meliputi zingiberene pada kultur kalus *Zingiber Officinale* (Shafiq *et al.*, 2021). Selain itu kekeringan juga menyebabkan stres oksidatif yang dapat meningkatkan jumlah flavonoid dan asam fenolat pada daun willow. Hasil peneliti tersebut menunjukkan bahwa kurkumin tertinggi pada kondisi tanpa perlindungan tanaman dan air yang berlebihan. Karena kandungan kurkumin berinteraksi dengan cahaya maka tanaman kunyit yang tumbuh dengan cahaya penuh kandungan kurkuminnya lebih tinggi dibandingkan dengan naungan. Selain itu untuk keetersediaan air yang tinggi juga dapat membantu meningkatkan enzim PAL (*Phenilalanine Amonia Liase*) yang berfungsi untuk pembentukan senyawa metolisme sekunder (Ratri *et al.*, 2015). Pada penelitian Kusbiantoro dan Purwaningrum (2018), kunyit mengandung senyawa yang berkhasiat obat, yang disebut kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin, desmetoksikumin sebanyak 10% dan bisdesmetoksikurkumin sebanyak 1–5% dan zat-zat bermanfaat lainnya seperti minyak atsir yang terdiri dari keton sesquiterpen, turmeron, tumeon 60%, zingiberen 25%, felandren, sabinen, borneol dan sineil. Sifat kurkumin yang penting adalah sensitivitasnya pada cahaya. Curcumin akan mengalami dekomposisi jika terkena cahaya. Produk degradasinya yang utama adalah asam ferulat, aldehyd ferulat, dehidroksinaftalen, vinilquaikol, vanilin dan asam vanilat.

Sinar UV-B merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari sebagian kecil sinar matahari. Beberapa penelitian telah mengemukakan bahwa paparan UV-B merupakan salah satu pengobatan untuk mengatasi masalah kekeringan dan pencegahan penyakit tanaman (Rodriguez-Calzada *et al.*, 2019, 24). Penerapan paparan UV-B yang diikuti dengan berbagai perlakuan cekaman, seperti kekeringan dan inokulasi patogen, mampu menginisiasi aktivasi gen pelindung yang memodulasi produksi metabolit sekunder untuk melindungi tanaman dari dampak negatif cekaman abiotik dan biotik (Luo *et al.*, 2023). Sinar UV-B yang berlebihan dapat merusak tanaman. Untuk mengatasi stres akibat UV-B dan meningkatkan ketahanannya terhadap kondisi buruk, tanaman mensintesis berbagai jenis metabolit sekunder (Idris *et al.*, 2021). Panjang gelombang cahaya biru dan merah adalah dua kualitas cahaya penting yang terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kedua kualitas cahaya tersebut secara luas dikenal sebagai elisitor efektif yang mengatur akumulasi senyawa bioaktif dalam tanaman obat (Dou *et al.*, 2017). Fazal *et al.* (2016) menyelidiki efek panjang gelombang cahaya monokromatik biru, hijau, kuning, dan merah terhadap produksi polifenol pada kalus *Phaseolus vulgaris*,

dan menemukan bahwa kalus mengumpulkan sebagian besar total fenolat ($23,9 \text{ mg g}^{-1} \text{ DW}$) dan total flavonoid ($1,65 \text{ mg g}^{-1} \text{ DW}$) di bawah cahaya biru. Kubica *et al.* (2020) menemukan bahwa cahaya biru dan merah secara signifikan merangsang akumulasi verbascoside dibandingkan dengan lampu neon (kontrol) pada *Verbena officinalis*. Kunyit mengandung beberapa zat tumbuhan, tetapi satu kelompok, kurkuminoid, memiliki efek peningkatan kesehatan yang paling besar. Tiga kurkuminoid yang beredar adalah kurkumin, demethoxycurcumin dan bisdemethoxycurcumin (Lee *et al.*, 2016). Kurkumin rentan terhadap cahaya dan mengalami degradasi oksidatif sehingga menurunkan kualitasnya (Nelson *et al.*, 2017). Cahaya merah dan biru juga merupakan pengatur biosintesis terpenoid yang efektif. Umumnya, lampu merah meningkatkan akumulasi terpenoid, sedangkan lampu biru menghambat biosintesis terpenoid. Menurut (Zhang *et al.*, 2021), respon tanaman terhadap cahaya bersifat spesifik pada spesies tertentu, dan efek cahaya pada biosintesis metabolit sekunder berbeda-beda antar spesies. Dibandingkan dengan sinar UV-B dan sinar biru, sinar merah mendorong pertumbuhan dan perkembangan beberapa tanaman obat sehingga lebih efisien dalam meningkatkan hasil senyawa target. Di alam, intensitas cahaya dan fotoperiode seringkali bekerja sama dengan faktor lingkungan lainnya, baik secara sinergis maupun antagonis, untuk mengatur biosintesis metabolit sekunder pada tanaman obat.

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai perlakuan penggunaan berbagai kualitas cahaya yang berbeda untuk melihat respon pada tanaman, terutama akumulasi metabolit sekundernya, ditemukan bahwa cahaya merah maupun biru memberikan efek yang berbeda pada berbagai jenis tanaman. Meskipun banyak penelitian yang telah menggunakan berbagai kualitas cahaya untuk melihat metabolit sekunder pada tanaman lain, penelitian khusus dalam akumulasi metabolit sekunder pada famili Zingiberaceae masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan dengan mengeksplorasi efek perlakuan kualitas cahaya yang berbeda yaitu merah, biru, dan kombinasinya terhadap akumulasi metabolit sekundernya pada *Curcuma Sumatrana*. Diharapkan bahwa penelitian ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman tentang respons tanaman terhadap kualitas cahaya yang berbeda, tetapi juga akan memberikan kontribusi signifikan dalam membahas jenis cahaya yang memberikan dampak signifikan pada akumulasi metabolit sekunder pada tanaman herba.

DAFTAR PUSTAKA

- Citaindah, A., & Putri, I. L. E. 2024. Literatur Review: Koenih Rimbo (*Curcuma sumatrana* Miq.) Tumbuhan Endemik Terancam Punah Pulau Sumatra yang Berpotensi Sebagai Tumbuhan Obat. *Jurnal Serambi Biologi*, 9(1), 82-88.
- Dou H. J., Niu G. H., Gu M. M., Masabni J. G. 2017. Effects of light quality on growth and phytonutrient accumulation of herbs under controlled environments. *Horticulturae* 3:36
- Elfahmi, Woerdenbag, H.J., & Kayser, O. 2014. Review Jamu: Indonesian traditional herbal medicine towards rational phytopharmacological use. *Journal of Herbal Medicine*, 4, 51–73.
- Fazal H., Abbasi B. H., Ahmad N., Ali S. S., Akbar F., Kanwal F. 2016. Correlation of different spectral lights with biomass accumulation and production of antioxidant secondary metabolites in callus cultures of medicinally important *Prunella vulgaris* L. *J. Photochem. Photobiol. B* 159, 1–7.
- Hazwani, N. 2021. *Pengaruh Lama Paparan Cahaya Led Merah Dan Biru Terhadap Pertumbuhan Tanaman Tomat (Solanum lycopersicum l.) Pada Sistem Indoor*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Huang L. Q., Liu C. X. 2015. *Biosynthesis and regulation of secondary metabolites in medicinal plants in Molecular Pharmacognosy*. eds. Bao Y., Cao L. Y. 3rd ed (Beijing: Science Press;), 251–252.
- Idris, M., Seo, N., Jiang, L., Kiyota, S., Hidema, J., & Iino, M. 2021. UV-B signalling in rice: Response identification, gene expression profiling and mutant isolation. *Plant, Cell & Environment*, 44(5), 1468-1485.**
- Kubica P., Szopa A., Prokopiuk B., Komsta L., Pawlowska B., Ekiert H. 2020. The influence of light quality on the production of bioactive metabolites - verbascoside, isoverbascoside and phenolic acids and the content of photosynthetic pigments in biomass of *Verbena officinalis* L. cultured in vitro. *J. Photochem. Photobiol. B* 203:111768.
- Kusbiantoro, D., & Purwaningrum, Y. 2018. Utilization of secondary metabolite in the turmeric plant to increase community income. *Journal Kultivasi*, 17, 544-549.
- Lee, H. Y., Kim, S. W., Lee, G. H., Choi, M. K., Jung, H. W., Kim, Y. J., ... & Chae, H. J. 2016. Turmeric extract and its active compound, curcumin, protect against chronic CCl₄-induced liver damage by enhancing antioxidation. *BMC complementary and alternative medicine*, 16, 1-9.
- Loi M., Villani A., Paciolla F., Mule G., Paciolla C. 2021. Challenges and opportunities of light-emitting diode (LED) as key to modulate antioxidant compounds in plants. A review. *Antioxidants* 10:42.
- Luo D, Li J, Luo J, Ma Y, Wang Y, Liu W, Rodriguez LG and Yao Y. 2023. Responses to solar UV-B exclusion and drought stress in two cultivars of chestnut rose with different leaf thickness. *Forests*, 14: 50.
- Mahomoodally, M. F., M. Z. Aumeeruddy., Kanan, R. R. Rengasamy., S. Roshan., S. Hammad., J. Pandohee., Xuebo Hu., G. Zengin. 2021. Ginger and its active compounds in cancer therapy: From folk uses to nano-therapeutic applications. In *Seminars in cancer biology* (Vol. 69, pp. 140-149).
- Mutaqin, A. Z., Mohamad, N., Tia, S., Rully, B., & Ela, N. 2017. Pemanfaatan Tumbuhan Famili Zingiberaceae oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Wisata Pantai Rancabuaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut. *Sains dan Matematika*, 5(2).
- Nelson, K. M., Dahlin, J. L., Bisson, J., Graham, J., Pauli, G. F., & Walters, M. A. 2017. The essential medicinal chemistry of curcumin: miniperspective. *Journal of medicinal chemistry*, 60(5), 1620-1637.
- Palmitessa O. D., Pantaleo M. A., Santamaria P. 2021. Applications and development of LEDs as supplementary lighting for tomato at different latitudes. *Agronomy* 11:835
- Ratri, A.D.Y.S., Pujiasmanto, B., & Yunus, A. 2015. Efek naungan dan cekaman air terhadap pertumbuhan dan hasil kunyit Di Kismantoro, Wonogiri. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 30(1), 1-6.
- Rodríguez-Calzada T, Qian M, Strid A, Neugart S, Schreiner M, Torres-Pacheco I and Guevara-González RG. 2019. Effect of UV-B radiation on morphology, phenolic compound production, gene

- expression, and subsequent drought stress responses in chili pepper (*Capsicum annuum* L.). *Plant Physiol. Biochem.* 134: 94–102.
- Samosir, N. 2022. *Pengaruh Intensitas Cahaya Dan Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Bibit Malapari (Pongamia pinnata (L) PIERRE)*. (Skripsi). Universitas Jambi.
- Shafiq, I., Hussain, S., Raza, M. A., Iqbal, N., ASGHAR, M. A., Ali, R. A. Z. A., & Feng, Y. A. N. G. 2021. Crop photosynthetic response to light quality and light intensity. *Journal of Integrative Agriculture*, 20(1), 4-23.
- Siregar, R. S., Hadiguna, R. A., Kamil, I., Nazir, N., & Nofialdi, N. 2020. Permintaan dan penawaran tanaman obat tradisional di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Tumbuhan Obat Indonesia*, 13(1), 50-60.
- Verma N., Shukla S. 2015. Impact of various factors responsible for fluctuation in plant secondary metabolites. *J. Appl. Res. Med. Aromat. Plants* 2, 105–113.
- Widiastuti, A., Sawitri, W. D., Idris, M., Handayani, V. D., Winona, B., Silalahi, C. M., ... & Setiyadi, A. H. 2024. Unraveling the Potential UV-B Induced Gene Expression of the Primary and Secondary Metabolisms Against Environmental Stress in Shallot. *Reviews in Agricultural Science*, 12, 111-127.**
- Wulansari, D., Ersaliany, N. P. Q., Bodhi, D., Andi, S. K., Lukman, H., & Praptiwi, P. 2020. Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kultur Jamur Endofit *Fusarium* sp. CSP-4 yang Diisolasi dari *Curcuma sumatrana* Miq. *Berita Biologi*, 19(1), 71-76.
- Yulisma, A., & Nir, F. 2023. Studi Literatur Keanekaragaman Hayati Tumbuhan Asli Rawa Tripa yang Berpotensi Sebagai Tumbuhan Obat. *Jurnal Serambi Engineering*, 8 (3).
- Yulizar, D. R., Noli, Z. A., & Idris, M. 2014. Induksi tunas kunyit putih (*Curcuma zedoaria* Roscoe) pada media MS dengan penambahan berbagai konsentrasi BAP dan sukrosa secara in vitro. *Jurnal Biologi UNAND*, 3(4).**
- Zhang, S., Zhang, L., Zou, H., Qiu, L., Zheng, Y., Yang, D., & Wang, Y. 2021. Effects of light on secondary metabolite biosynthesis in medicinal plants. *Frontiers in plant science*, 12, 781236.
- Zumdia, L. 2023. *Modification Of Light Quality As Promoting Factor For The Growth Of Singgalangg Cabbage (Brassica oleracea var capitata) Under Light Controlled Environment*. (Skripsi). Universitas Andalas. Padang